

الأسر الأدبية والثقافة العربية في العصر العثماني (الحبي والغزى نموذجاً)

عيد فنجى عبد اللطيف*

المخلص

قدمت المؤلفات الأدبية والتاريخية واللغوية في العصر العثماني صورة واضحة عن ضخامة المادة الأدبية الشعرية والنثرية في تلك الفترة ، و صاحب ذلك ثقافة تجمع ما بين الأدب والتاريخ والاجتماع والسياسة وغير ذلك ؛ وقد حفلت هذه الكتب بالحديث عن مختلف الاتجاهات الأدبية شعرية كانت أم نثرية ، وتنوعت الأغراض الشعرية لهؤلاء الكتاب الذين تزينت بهم معظم بلاد العالم الإسلامى في العصر العثماني ، والذين جمعوا بين مختلف العلوم والفنون في كتبهم ، وظهرت كثير من الأسر التي ورثت العلوم الأدبية واللغوية لأبنائها مثل أسرة الحبي والغزى والنايلسى وغيرهم .

ÖZET

Osmanlı Döneminde Edebiyatçı Aileler (El-Muhibbî ve El-Ğazzî Örneği)

Osmanlı Döneminde kaleme alınan dil, tarih ve kültürle ilgili eserler, o çağın kültürel zenginliğini (şiir ve nesir) ve görkemliğini göstermekte ve konuyla ilgili büyük bir bilimsel servet sunmaktadır. Ayrıca o çağda edebiyat, tarih, kültür, toplum ve politik unsurları bir araya getiren bir de kültür vardı. Sözü edilen çalışmalar, farklı edebi yönelişlerle doludur. Birçok sanatı ve farklı bilimleri kitaplarında toplayan o yazarların şiir yönleri ve gayeleri de çeşitlidir. Öte yandan bu dönemde birtakım aileler (el-Muhibbi, Hamza, el-Ğazzi gibi) edebiyat ve fıkıhta meşhur olmuşlar ve silsile babadan oğla sürüp gitmiştir.

ABSTRACT

Literary Families and the Arabic Culture In the Ottoman Era (Al Mohebi and Al Ghazi as Models)

The linguistic, historical and literary works in the Ottoman era presented a clear image about the greatness of the prose and poetical literary

* دكتور- أستاذ زائر في قسم اللغة العربية - كلية الإلهيات - جامعة أتاتورك - أرضروم - تركيا .

material existed in this era, and the culture that combined Literature, History, Sociology, Politics, etc. These books were full of talking about various literary movements either in poetry or prose. The poetical purposes of these writers – all over the Islamic world in the Ottoman era – varied. They combined various sciences and arts in their books. Their books were full of literature (poetry and prose). There were many scientific and literary houses that their members had given science to their sons, so their sons were exclusively famous in the fields of science and knowledge.

Key Words: Literary Families, the Arabic Culture, Al Mohebi, Al Ghazi

تقديم :

قدمت المؤلفات الأدبية والتاريخية واللغوية في العصر العثماني صورة واضحة عن ضخامة المادة الأدبية الشعرية والنثرية في تلك الفترة ، وما صاحب ذلك من ثقافة تجمع ما بين الأدب والتاريخ والاجتماع والسياسة وغير ذلك ؛ فقد حفلت هذه الكتب بالحديث عن مختلف الاتجاهات الأدبية شعرية كانت أم نثرية ، وتنوعت الأغراض الشعرية لهؤلاء الكتاب الذين تزينت بهم معظم بلاد العالم الإسلامى في العصر العثماني ، والذين جمعوا بين مختلف العلوم والفنون في كتبهم ، حيث امتزجت كتبهم بالحديث عن الأدب (شعره ونثره) وما في الشعر من أغراض تقليدية كالممدح ، والغزل ، والرثاء ، والفخر والحماسة ، ووصف الطبيعة ، والحكم ، والإخوانيات ، والشكوى ، والتصوف والزهد ، والمدائح النبوية ، والهجاء . وأغراض مستحدثة كان بعضها قد ظهر منذ وقت قريب في العصر المملوكي ، مثل : التعقيدات الشعرية كالشعر الهندسى والتأريخ الشعرى ، والقصائد المعجمة ، والمسمطات والمخمسات والرباعيات ، كما كان هناك بعض الأغراض التي سيطرت على العالم الإسلامى في هذا الوقت كالقهوة والتبغ والبرش والأفيون والألغاز والأحاجى والشعر المعمى⁽¹⁾ . كما حفلت هذه المؤلفات بكثير من الرسائل النثرية الأدبية بين علماء ذلك العصر ، والتي امتزج فيها الشعر بالنثر ، وظهرت فيها المقامات ، والحكايات الخرافية والصوفية والنوادر ، والحكايات التعليمية ، والألغاز والأحاجى ، والتمثيل بالعرائس والأراجوز وخيال الظل ، والفكاهة، وأدب الرحلات ، ووصف الرحلة إلى بيت الله الحرام ، والطريق إليه ، ووصف

(1) ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربى : ص 265

طريق العودة منه ، وقد ألفت كثير من المؤلفات التي أدمجها كتابها في كتب المسالك ، ومنهم من أفردا وحدها ، ومنهم من دونها نثراً ، ومنهم من نظمها شعراً⁽¹⁾ .

ويلاحظ استمرار التخصص الوراثي في الأدب في العصر العثماني ، كما كان في العصر المملوكي ، ويؤكد هذا الأمر ظهور الأسر الأدبية التي توارثت الأدب والفقه ، وغيرهما ، مثل بيت حمزة ، وبيت العماد ، وبيت الغزى ، وبيت النابلسي⁽²⁾ ، وبيت المحي⁽³⁾ ، وبيت القارى⁽⁴⁾ ، وبيت الفرפור⁽⁵⁾ ، وغيرهم .

وقد كتب المحي فصلاً كاملاً عن هذه البيوت في كتابه نفحة الريحانة ، بدأها ببيت حمزة ، ثم ذكر ترجمة كبار شعراء وعلماء هذا البيت بالسيد " محمد بن السيد كمال الدين بن محمد بن حسين بن محمد بن حمزة الحسيني الحنفى " المتوفى سنة (1085 هـ)⁽⁶⁾ ، ثم ترجمة أخيه " حسين " المتوفى سنة (1072 هـ)⁽⁷⁾ ، ثم ذكر تراجم أبناء محمد بن السيد كمال الدين ، وأكبرهم : " عبد الرحمن بن محمد بن محمد كمال الدين " المتوفى سنة (1082 هـ)⁽⁸⁾ ، ثم " عبد الكريم بن محمد بن محمد " المتوفى سنة (1118 هـ)⁽⁹⁾ إلخ .

ومن هذه البيوت العتيقة أيضاً بيت النابلسي ، وقد ترجم فيه لأشهر رجاله كالشيخ " إسماعيل بن عبد الغنى بن إسماعيل النابلسي " المتوفى سنة 1062 هـ ، صاحب كتاب " الإحكام شرح الدرر "⁽¹⁰⁾ ، وابنه عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى النابلسي " الحنفى

⁽¹⁾ الشيخ عبد الغنى النابلسي : الحقيقة والحجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز : ص 5

⁽²⁾ المحي : نفحة الريحانة : 27 / 1

⁽³⁾ المصدر السابق : 1 / 181 — 221

⁽⁴⁾ المصدر السابق : 1 / 172 — 180

⁽⁵⁾ المصدر السابق : 1 / 160 — 171

⁽⁶⁾ المصدر السابق : 2 / 9 ، المحي : خلاصة الأثر : 4 / 124

⁽⁷⁾ المحي : نفحة الريحانة : 2 / 20 ، خلاصة الأثر : 2 / 105

⁽⁸⁾ المحي : نفحة الريحانة : 2 / 34 ، خلاصة الأثر : 4 / 390

⁽⁹⁾ المحي : نفحة الريحانة : 2 / 67 ، المرادى : سلك الدرر : 3 / 66

⁽¹⁰⁾ المحي : نفحة الريحانة : 2 / 133 ، خلاصة الأثر : 1 / 390

النقشبندی ، المتوفى سنة (1143 هـ)⁽¹⁾ ، وغيرهم . وعند الحديث عن محاسن شعراء دمشق ترجم لبعض البيوت العلمية التي بها مثل : بيت العلمى⁽²⁾ ، وبيت أبي اللطف⁽³⁾ . وسوف نأخذ نموذجاً أو نموذجين من كل بيت من هذه البيوت العريقة في العلم والثقافة العربية في العصر العثماني ، ونتحدث عنهما بالتفصيل ، مثل بيت الحجي والغزى .

أولاً : بيت الحجي :

"و" الحجي " لقب أهل بيت عرف به كثير من الكتاب والمؤلفين والشعراء ، في العصر العثماني ، منهم :

* شمس الدين الحجي :

وهو شمس الدين " محمد بن منصور بن إبراهيم بن سلامة محب الدين " ، المعروف بالحجي الدمشقي ، إمام وفقه حنفي ، ومحدث ومقرئ . ولد سنة (931 هـ = 1525 م) ، وحفظ القرآن الكريم وتعلم القراءات على الشهاب الطيبي والشيخ حسن الصلتي ، وغيرهما . وأخذ الفقه عن النجم البهنسي خطيب جامع دمشق ، وأخذ الحديث عن القاضي زكريا والبرهان القلقشندي ، والحافظ عبد الحق السنباطي المصري ، وابن قاضي عجلون الدمشقي ، والسيد كمال الدين بن حمزة الدمشقي . وتعلم عليه ابنه " إبراهيم " الذي توفي سنة (1033 هـ = 1624 م) ، وشيخ الإسلام عبد الرحمن العمادي . وكانت له مؤلفات منها : شرح على الهداية .

وكانت وفاته سنة (1030 هـ = 1621 م) ، وقد تخطى المائة .

* شقير الحجي :

وهو " محمد بن عبد اللطيف بن محمد محب الدين الخلوتي الدمشقي الحنفي " ، المعروف بشقير ، أحد علماء الأدب والشعر واللغة والتصوف والتفسير في القرن الحادي عشر الهجري ، وهو ابن عم فضل الله الحجي . ولد سنة (1018 هـ = 1609 م) ، وتعلم على عبد اللطيف الجالقي ، وفضل الله بن عيسى البوسنوي المفتي ، ويوسف بن أبي الفتوح ، وعبد الرحمن العمادي المفتي ، والنجم الغزى ، والشيخ علي القردي الصالحى ، ولازم الشيخ أحمد العسالى

⁽¹⁾ الحجي : نفحة الريحانة : 2 / 137 ، المرادى : سلك الدرر : 3 / 30

⁽²⁾ الحجي : نفحة الريحانة : 2 / 226 - 227

⁽³⁾ المصدر السابق : 2 / 227

فتعلم عليه الطريقة الخلوتية ، ورحل كثيراً إلى القدس والقاهرة ، وكان كثير المنادمة للأمراء وغيرهم ، ولهذا حج في صحبة الأمير " رضوان " أمير الحج المصري ، وكان يحاضر الأمراء ويروي عليهم النكات اللطيفة والأشعار الجيدة ، وله عدة مراسلات مع أدباء عصره ، وكانت وفاته سنة (1072 هـ = 1662م) .

* فضل الله المحيي :

وهو فضل الله بن محب الله بن محمد محب الدين بن أبي بكر تقي الدين الدمشقي ، أحد كبار الأدباء والشعراء والعلماء في القرن الحادي عشر الهجري . ولد سنة (1031 هـ = 1622م) وتلقى العلم صغيراً على الشيخ " أحمد بن شمس الدين الصفوري " فأخذ عنه الأدب والشعر والفصاحة والبيان ، ثم لزم الشيخ " عبد اللطيف الجالقي وأخذ عنه الفقه ، ثم لزم عبد الرحمن العمادى المفتي فتعلم عليه الإنشاء والبلاغ ة وأخذ أساليبه البيانية ، وأخذ الحديث عن النجم الغزى وأجازه سنة (1048 هـ = 1636م) ، ولما أراد أن يتعلم على علماء الروم رحل إلى حلب ولزم شيخ الإسلام " يحيى بن زكريا " ، ثم رحل إلى دمشق ، ومنها إلى مصر سنة (1059 هـ = 1649م) حيث أقام في خدمة القاضي محمد بن عبد الحليم بورسوى " وتعلم عليه كثيراً ، وناب عنه في محكمة الصالحية ، ثم أخذ عن كبار علماء الأزهر الشريف كالتوران على الأجهورى، وعلى الشيراملسى ، والشهاب الضوبرى ، وغيرهم ، ثم رحل إلى موطنه وتفرغ للتأليف فترة ، وكان كثير الإطلاع على كتب الطب والنباتات ، كثير المراجعة للأطباء ، حتى إنه تمهر في علم الطب ، ولما تولى الشيخ محمد العزتى قضاء الشام ، ولاه قضاء آمد ، فرحل إلى بلاد الروم سنة (1073 هـ = 1663م) ، وكان يجيد عدة لغات منها : الفارسية والتركية ، وله عدة مؤلفات ، منها : شرح على الأجرومية ، وجمع كتاباً من مفردات الأبيات يحتاجها المنشئ في ترسلاته . وكانت وفاته سنة (1082 هـ = 1671م) .

* محمد أمين المحيي :

وهو " محمد أمين ابن فضل الله بن محب الله بن محمد محب الدين بن أبي بكر تقي الدين بن داود المحيي " أحد كبار العلماء والشعراء والمؤرخين في القرنين الحادى عشر والثانى عشر الهجريين . ولد في دمشق سنة (1061 هـ = 1651م) ونشأ بها في كنف والده فوجهه إلى طلب العلم ، فقرأ على الشيخ إبراهيم الفتال ، والشيخ رمضان العطيفي ، والشيخ عبد

الغني النابلسي ، والشيخ علاء الدين الحصكفي مفتي دمشق ، والشيخ عبد القادر ابن عبد الهادي العمري ، والشيخ نجم الدين الفرضي ، والشيخ محمود البصير الصالحى دمشقي ، والشيخ عبد الحي العسكري دمشقي ، وأخذ بالحرمين عن : الشيخ حسن العجيمي المكي ، والشيخ أحمد النخلي المكي ، والشيخ إبراهيم الخياري المدني ، وأخذ طريق الحلوتية عن الشيخ محمد العلبسي الحلوتي .

وكان المحيي قد سافر إلى بيروت مع والده سنة (1077 هـ = 1666 م) ثم انتقل إلى استانبول سنة (1081 هـ = 1670 م) حيث عمل هناك عدة سنوات ، ثم ما لبث أن رحل إلى بيروت ، ومنها إلى دمشق ، ثم رحل سنة (1086 هـ = 1675 م) إلى بروسة في صحبة المفتي " محمد بن عبد الحلیم ، الذى ولاه منصب والى قاضى العسكر ، ثم ما لبث أن رحل في رفقته إلى استانبول ، وظل معه حتى توفى في سنة (1092 هـ = 1681 م) فرحل المحيي إلى دمشق وظل بها إلى أن خرج للديار الحجازية لأداء فريضة الحج سنة (1101 هـ = 1690 م) ، فعمل نائباً لقاضى مكة ، ثم رحل إلى مصر ، فتاب في القضاء بها ، ثم خرج للحج ، ودخل دمشق فولي تدريس المدرسة الأمينية بها ، فظل بها إلى وفاته .
ومن مؤلفاته :

— خلاصة الأثر في تراجم أهل القرن الحادي عشر ترجم فيه لعدة آلاف من أهل القرن الحادى عشر ، وقد قام " على بن عبد الحى الغزى العامرى المتوفى سنة (1191 هـ = 1777 م) باختصاره ، كما قامت الدكتورة ليلى الصباغ بدراسة هذا الكتاب ودراسة مؤلفه في كتاب باسم " من أعلام الفكر العربى فى العصر العثمانى الأول ، محمد الأمين المحيي وكتابه خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر ، وطبع سنة (1406 = 1986 م) .
— ونفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، وهو ذيل على ريحانة الألبا لشهاب الدين الخفاجي ، وقد طبع بتحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، وطبع بدار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 1387 هـ = 1969 م) . كما قام " محمد بن محمد بن محمود السؤالاتى بالتذييل عليه سنة (1111 هـ = 1700 م) ، كما ذيله " محمد بن سعيد بن السمان .
— وجنى الجنتين فى تمييز نوعى المثنيين ، وقد نشر بدار الآفاق الجديدة ، ببيروت ، سنة (1401 هـ = 1981 م) .

— وما يعول عليه في المضاف والمضاد إليه ، وقد قام محمد حسن عبد ال عزيز بتحقيق الجزء الأول منه ، وقام مجمع اللغة العربية بنشره سنة (1424 هـ = 2003 م) .
 — والمثنى الذي لا يكاد يتثنى .
 — وقصد السبيل فيما في لغة العرب من الدخيل ، وقد طبع بتحقيق الدكتور عثمان الصبيني .
 — وبراحة الأرواح حالبة السرور والأفراح ، وهو رجز في الحكم .
 — والدر المرصوف في الصفة والموصوف .
 — وحاشية على القاموس سماها بالناموس ، ولكنه توفي قبل أن تكتمل .
 — وله ديوان شعر ، قام يوسف صبرى عبد الغافر بدراسته وتحقيقه ، ونال به درجة الماجستير في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القديس يوسف بيروت سنة (1999م) .
 — وله شعر لطيف مشهور أودع غالبه في كتابيه " خلاصة الأثر " ، و " نفحة الريحانة " .
 وكان المحيى من الكُتَّاب الذين يميلون ميلاً شديداً ناحية ا لأدب شعره ونثره ، وقد بدت عليه النجابة في مجال الشعر منذ نعومة أظفاره ، فكان يتابع الأدباء والشعراء وأخبارهم ، مما زاد من غزارة علمه في مجال التدوين الأدبي والتاريخي وظهر ذلك جلياً في كتابيه نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة ، وكتابه خلاصة الأثر ، وغيرهما من كتب الأدب .
 ويعد كتاب نفحة الريحانة تأريخاً لشعر ونثر القرن الحادى عشر الهجرى = السابع عشر الميلادى في البلاد العربية ، حيث ترجم فيه لأبرز شعراء وأدباء العالم الإسلامى في ذلك القرن ، مع تقديم لمحات واضحة للحضارة الإسلامية في ذلك الوقت⁽¹⁾ .
 وقد جعل المحيى كتابه نفحة الريحانة ذليلاً على كتاب " ريحانة الألبا ، وزهرة الحياة الدنيا لشهاب الدين الخفاجى المتوفى سنة 1069هـ ، وكان المحيى جعل هذا الأمر هدفاً وضعه نصب عينيه منذ صباه الباكر ، ولهذا يظهر سبب تأليفه لهذا الكتاب في قوله : " وكان كتاب الريحانة للشهاب ، الذى أغنى عن الشمس والقمر ، وأطلع الكلام ألد من طيب المدام والسمر ، لم يزل من عهد صباى ، قبل نوم سيارة شمولى وصباى ، أمنية رجائى الحائم ، وبغية قلبى الهائم فخطر لى أن أقدمح فى تذييله زندى ، وآتى فى محاكاته بما اجتمع من تلك الأشعار عندى ، وقصدى بذلك إشغال الفكر ، لا الانضمام إلى مَنْ فاز بألى الذِّكر " ⁽²⁾ .

(1) الدكتور لى الصباغ : من أعلام الفكر العربى : ص 137 .

(2) نفحة الريحانة : 1 / 10 ، 11 ، مقدمة كتاب " ما يعول عليه فى المضاف والمضاد إليه " : ص 20

ويعرض المحيى إلى منهجه فى تقسيم كتابه فىقول : " وقد رتبت الكتاب على ثمانية أبواب: الباب الأول : فى محاسن شعراء دمشق ونواحيها . الباب الثانى : فى نوادر أدباء حلب . الباب الثالث : فى نوايغ بلغاء الروم . الباب الرابع : فى ظرائف ظرفاء العراق والبحرين . الباب الخامس : فى لطائف ظرفاء العراق والبحرين . الباب السادس : فى عجائب نبغاء الحجاز . الباب السابع : فى غرائب بُبهاء مصر . الباب الثامن : فى تحائف أذكىاء المغرب . وسميته " نفحة الريحانة ، ورشحة طلاء الحانة " (1) .

وبالرغم من تقسيم الكتاب إلى أقاليم جغرافية ، فقد قسم كل قسم أو إقليم جغرافى إلى عدة أقسام أخرى ، فكانت تراجم الباب الأول الخاص بشعراء دمشق ونواحيها ، تتنوع بين عدة طوائف مختلفة من الشعراء ، فهناك ترجمة لكثير من زملائه ، وأخرى لبعض شيوخه ممن توفى أو أدرك بداية القرن الثانى عشر الهجرى = أواخر القرن السابع عشر الميلادى ، فأما ترجمته لزملاء الدراسة والطلب فقد قال عنهم : " فصل ذكرت فيه طائفة تتلو تلك ، من الشعراء الذين كل منهم لزينة الحياة ذرة سلك ، قد جمعنى وإياهم الزمان والمكان ، وأراهم خلفوا من دخل فى خبر كان ، على أبعد ما فى الإمكان ، وهب الله لهم أعماراً بقدر ما يرضيهم ، ولا أعدمى التمتع بأدائهم على تنائى أراضيهم " (2) . ومن هؤلاء الشعراء : " عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن الموصلى الدمشقى الصوفى " المتوفى سنة (1118 هـ) (3) ، و " محمد بن عمر بن أبى بكر الحصرى الدمشقى البكرى المتوفى سنة (1111 هـ) (4) ، وعبد الرحمن بن تاج الدين بن محمد بن أبى بكر بن موسى بن عبده التاجى الحنفى البعلبى " المتوفى سنة (1116 هـ) (5) ، وإبراهيم بن محمد السُّفْرَجَلانى الدمشقى " المتوفى سنة (1117 هـ) (6) .

(1) نفحة الريحانة : 1 / 429

(2) نفحة الريحانة : 1 / 13

(3) المحيى : نفحة الريحانة : 1 / 430 ، المرادى : سلك الدرر: 2 / 259 — 266

(4) نفحة الريحانة للمحيى : 1 / 443 ، سلك الدرر: 4 / 74 — 81

(5) المحيى : نفحة الريحانة : 1 / 448 ، سلك الدرر: 2 / 285 — 291

(6) نفحة الريحانة : 1 / 479 ، سلك الدرر : 4 / 15

وأما شيوخه الأجلاء فيقول في م قدمته للفصل الذى خصه لهم : " فصل عقده
لجماعة من العلماء الأجلاء ، يهتدى بمصاييح علومهم الأضلاء ، ممن فضله واضح مبين ،
والترك بذكره فرض متعين ، وهم وإن كانت آثارهم العلية غنية عن الوصف والإطالة ، فلقد
أتوا بأشياء من الشعر هى فى الجملة خير من البطالة" (1) .

ثم يترجم لكل واحد من هؤلاء منفرداً ، مثل : نجم الدين الغزى ، المتوفى سنة
(1061هـ)(2) ، والشيخ أيوب بن محمد بن أيوب الخلوتى الصالحى المتوفى سنة (1071هـ)
(3) ، وابنه "محمد بن أيوب" المتوفى سنة (1072هـ)(4) ، وابن "أبو السعود بن أيوب بن أحمد"
أحمد" المتوفى سنة (1110 هـ) (5) . وأحمد بن محمد المهمندارى الحلبى المفتى المتوفى سنة
(1105هـ) (6) .

ثم ذكر أدباء وشعراء بيت المقدس (7) ، وأدباء الرملة (8) ، وأدباء صفد وصيدا (9) ،
(9) ، وشعراء جبل عامل (10) . ودار الحديث فى الباب الثانى عن نوادر أدباء حلب ، ترجم
خلاله لثلاثين من كبار شعرائها (11) . وأما الباب الثالث فقد دار حول نوابغ بلاد الروم ،
وجمع فيه 34 ترجمة لكبار شعراء وعلماء وشيوخ الإسلام (12) . وأما الباب الرابع فقد جعله

(1) المحيى : نفحة الريحانة : 1 / 27 ، 539

(2) المصدر السابق : 1 / 540 ، المحيى : خلاصة الأثر : 4 / 189 وذكر محقق نفحة الريحانة أن المحيى قد
نقل ترجمة نجم الدين الغزى عن كتاب " بلغة الواحد " فى ترجمة والده بدر الدين الغزى .

(3) المحيى : نفحة الريحانة : 1 / 547 ، خلاصة الأثر : 1 / 428

(4) نفحة الريحانة : 1 / 13 ، خلاصة الأثر : 3 / 399

(5) نفحة الريحانة : 1 / 556 ، ونقل المرادى فى سلك الدرر هذه الترجمة : 1 / 63 — 65

(6) نفحة الريحانة : 1 / 560

(7) نفحة الريحانة : 2 / 225

(8) المصدر السابق : 2 / 251 — 253

(9) المصدر السابق : 2 / 272 — 280

(10) المصدر السابق : 2 / 281 — 428

(11) المصدر السابق : 2 / 429 — 666

(12) المصدر السابق : 3 / 3 — 138

لظرفاء العراق والبحرين ، وجمع فيه 19 ترجمة ، بدأها بترجمة أربعة من أهل العراق (1) . ثم ترجم لعشرة من أهل البحرين (2) ، ثم ترجم لخمسة من العجم (3) . وأما الباب الخامس فقد خصه المحيى للطائف لطفاء اليمن ، وفيه ترجم لـ 74 شخصية ، بدأها بذكر بيني القاسم الأئمة (4) ، ثم أهل كوكبان (5) . وفي هذا الباب تراجم لبعض البيوت الأديبة التي خص بعض أفرادها بالذكر ، فمنها : بيت المهلأ المهدي الشرفي (6) ، ثم أولاد الجرُموزي (7) ، ثم السادة بنو الحجاج (8) ، ثم السادة التعمييون (9) . وأما الباب السادس فقد ذكر فيه فيه عجائب نبغاء الحجاز ، وجمع فيه 63 ترجمة ، وبدأه بأفضل أهل مكة المكرمة ، وأولهم الشريف إدريس بن الحسن بن أبي نعي المتوفى سنة 1034 هـ (10) ، ثم ترجم لأفاضل أدباء المدينة المنورة (11) . وفي الباب السابع ذكر غرائب نبهاء أهل مصر ، وجمع فيه 40 ترجمة ، وبدأه بشهاب الدين الحفاجي ، ثم ذكر السادة البكرية (12) . وجمع في الثامن تحائف أذكيااء المغرب ، وفيه اثني عشرة ترجمة (13) .

أما كتابه "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" فقد قام المحيى فيه بالترجمة لأبرز الشخصيات الإسلامية التي توفيت بين (1001 – 1100 هـ = 1592 – 1686 م) على امتداد العالم الإسلامي ، وعلى مختلف الطبقات في المجتمع كما يقول المحيى : " كنت

(1) المصدر السابق: 3 / 142 – 180

(2) المصدر السابق: 3 / 181 – 213

(3) المصدر السابق: 3 / 214 – 227

(4) المصدر السابق: 3 / 242 – 271

(5) المصدر السابق: 3 / 272

(6) المصدر السابق: 3 / 369

(7) المصدر السابق: 3 / 389 – 409

(8) المصدر السابق: 3 / 410 – 417

(9) المصدر السابق: 3 / 418 – 609

(10) المصدر السابق: 4 / 7 ، خلاصة الأثر للمحيى : 1 / 390

(11) نفحة الريحانة للمحيى : 4 / 326 – 390

(12) المصدر السابق: 4 / 391 – 677

(13) المصدر السابق: 5 / 5 – 48

شديد الحرص على خبر أسمعه ، أو شعر تمزق شمله فأجمعه خصوصاً لتأخرى أهل الزمن ، المالكين لأزمنة الفصاحة واللسان ، من كل ملك تتلى سورة فخره بفم كل زمان ، وأمير لم تبرح صورة ذكره تُجلى على ناظر كل مكان ، وإمام لم تنجب الل يالى بمثاله ، وأديب تهنر معاطف البلاغة عند سماع فضله و كماله" (1) .

واعتمد المحيى فى كتابه على معاصرة كثير من شخصيات تراجمه ، وما جمعه بنفسه من أفواه العلماء فى أثناء رحلاته المتعددة ، وكان قد رحل إلى الأستانة ، والحجاز ، ومصر ، ومكة المكرمة التى تولى القضاء بها ، والقاهرة ، وغيرها ، كما كان كثير الاستعانة بالمصادر التاريخية التى من أهمها : كتاب " تراجم الأعيان من أبناء الزمان " للحسن بن محمد البورينى المتوفى سنة (1024 هـ = 1615 م) ، وكتاب " تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر " لعبد القادر العيدروسى المتوفى سنة (1038 هـ = 1628 م) ، وكتاب الكواكب السائرة فى تراجم أعيان المائة العاشرة" (2) لنجم الدين الغزى المتوفى سنة (1061 هـ = 1651 م) ، وكتاب ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا " (3) . لشهاب الدين الخفاجى ، وكتاب " مجمع البحور " للصفى بن أبى الرجال اليمنى " المتوفى سنة 1092هـ = 1681 م) .

وقام المحيى بترتيب كتابه ألفبائياً ، لا جغرافياً كما فعل فى نفحة الريحانة ، ليسهل مطالعته على القارىء ؛ وإذا تشابه اسمان ، قدم الأسبق وفاة ، فإذا تعذر عليه معرفة والد صاحب الترجمة اكتفى بذكر الكنية ، أو اللقب الذى اشتهر به ، وبين فى مقدمة الكتاب طريقة الترتيب ، آخذاً فى اعتباره تقسيم المجتمع إلى أربع فئات : هى فئة الملوك والأمراء والأئمة والأدباء الشعراء ، أى أنه جمع بين هذه التراجم الاتجاهات السياسية والأدبية والعلمية . وكان المحيى يبدأ الحديث عن صاحب الترجمة بذكر اسم واسم أبيه وجده ونسبه ، ثم اللقب والكنية ، وبلده ونشأته ، وتربيته ، وشيوخه وتلاميذه وكتبه ، ومذهبه الفقهى الذى يلتزم به ، مع ذكر مولده ووفاته .

وكانت المعطيات التاريخية والسياسية ظاهرة بوضوح فى كتاب خلاصة الأثر للمحيى ، الذى تعرض خلاله لتراجم الكثير من الملوك ، وإن كانت الصورة غير كاملة نتيجة ترتيب

(1) الدكتور ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربى: ص 146 — 152 عن خلاصة الأثر للمحيى : 3 / 1

(2) طبع الكتاب بتحقيق الدكتور جبرائيل سليمان جبور بدار الآفاق الجديدة ببيروت ، 1979 م .

(3) طبع الكتاب بتحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ، مطبعة عيسى البابى الحلبي ، 1386 هـ = 1967م .

التراجع على حروف المعجم ، مما يقطع سياقها الزمني ؛ مما يقطع سياقها الزمني ، ولكنه قدم صورة لانقسام العالم الإسلامي من الناحية السياسية إلى عدة دول ، وأوضح أن العالم الإسلامي كان يعيش في تواصل حضارى وإسلامى كبير ، وصلات علمية وثقافية وثيقة ، مما جعله يبدو موحدًا ، رغم تمزقه السياسى ، وأعطى صورة للنظم السياسية التى كانت تحكم الدولة العثمانية ، مع تعجيب أقواله بنظريات سياسية تحليلية تظهر أسباب ضعف الدول وهيارها ، وما صاحب ذلك من فساد بعض الولاة والقضاة وموظفى الدولة والفرق العسكرية بهذه الولايات ، وموقف الشعب منها ، وبلغ من أهمية تلك التراجع أن مثلت صوراً لوثائق سياسية وإدارية مهمة ، كأحد المنشورات أو الفرمانات التى تكون باللغة العربية ، بتولى أحد الأشراف إمارة الحجاز ، وواجبات الشريف ومسئوليته (1) .

كما حدثنا المحي عن كثير من الشخصيات التاريخية ، والعديد من الأمراء فى العصر العثمانى ، فمن هؤلاء : الوزير سليمان باشا المتوفى سنة (1032 هـ) ، نائب بلاد الشام (2) . ومن هؤلاء أيضاً : " سنان باشا " المتوفى سنة (1005 هـ = 1596 م) ، أحد كبار قواد الدولة العثمانية وصدورها العظام ، إبان القرنين العاشر والحادى عشر الهجريين ، السادس عشر والسابع عشر الميلاديين ، واستطاع المحي من خلال ترجمته لسنان باشا أن يعطينا صورة واضحة عن قوة جيوش الدولة العثمانية وكيفية مواجهتها للثورات ، كما تحدث عن ولايته على مصر ، وما أسند إليه من أعمال ، وما قام به من حفظ الأمن والنظام بما خير قيام ، وعنايته بتعمير البلاد ، وإنشائه للكثير من الوكالات والشوارع بها ، وإنشائه للمسجد الكبير الموجود فى رملة بولاق ، والذى يعرف باسمه حتى اليوم ، كما تحدث عن الإنشاءات العمرانية الأخرى التى من أهمها: الأسواق والحمامات والجامع الشهير بدمشق خارج باب الجابية ، وغيره فى كل من القطيفة وسعسع وعيون التجار وعكا ، وما أقامه من الخانات التى كان ينزلها التجار ، وقام بإصلاح ما تخدم من مدن اليمن أثناء عصيان " مطهر بن شرف الدين الزيدى " ، وفى مكة المكرمة قام بتعمير حاشية المطاف ، وعمّر سبيل التنعيم ، وأمر بإجراء المال

(1) الدكتور ليلي الصباغ : من أعلام الفكر العربى: ص 167 — 187.

(2) خلاصة الأثر : 2 / 213

إليه ، وعين لمصارف ذلك من ريع أوقاف له بمصر ، وحفر العديد من الآبار بالقرب من المدينة المنورة لقوافل الزوار (1) .

ومما يزيد من أهمية هذا الكتاب في المجال الاجتماعي ؛ أن الكتاب يعد رصدًا مهمًا لكثير من حياة أعيان العصر العثماني وطبقاته المختلفة ، ومما يزيد من مصداقية الوصف الاجتماعي لتلك الفترة معاصرة الكاتب لأحداث تلك المرحلة من حياة الدولة ، كما يزيد من أهميته ضالة المعطيات الاجتماعية عن العصر العثماني عند كتاب ذلك العصر.

ومما أظهره الكتاب أن المجتمع كان ينقسم في تلك الفترة إلى طبقتين مختلفتين ، هما طبقة الحكام التي تنقسم بدورها إلى عدة أقسام مختلفة منها السلطة العثمانية الحاكمة كالوالى وحاشيته وموظفي وكبار رجال الجيش ، والطبقة الثانية طبقة المحكومين ، كما أوضح أن العلاقة بين الطرفين كانت تابعة لتطبيق مفهوم القيم الإسلامية والسياسية والاجتماعية ، وتطبيق مبادئ العدل والمساواة والتسامح والحرص على مصلحة الجميع ، وقد تسوء هذه العلاقة بين الطرفين إذا ما أساءت الطبقة الحاكمة استغلال نفوذها في الدولة وعملت على مصلحتها الشخصية بعيدًا عن مصلحة باقى أفراد الدولة (2) .

كما جمع الكتاب بين دفتيه الحديث عن طبقة الحرفيين والتجار والفلاحين ، في فقرات مختصرة جاءت خلال حديثه عن العلماء أصحاب الحرف كمحمد بن شمس الدين القدسي الشافعي الدمشقي المعروف بابن خصيب القدسي ، المتوفى سنة (1008 هـ) (3) ، ومن جمع بين حرفة الأدب والتجارة كمحمد بن محمد كمال الدين بن عجلان الدمشقي الميداني الشافعي العجلاني المتوفى سنة (1004 هـ) والذي كان يعرف بسلطان الحرافيش ، ثم أطلق عليه شيخ المشايخ احتشامًا (4) ، وجمال الدين المعروف بالجنيد الدمشقي (5) ، وتحدث

(1) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر: 2 / 216 — 217

(2) الدكتور ليلي الصباغ : من أعلام الفكر العربي: ص 188.

(3) خلاصة الأثر : 4 / 154

(4) خلاصة الأثر: 4 / 144

(5) السابق نفسه : 1 / 490

عن الفلاحين وسوء أحوالهم وانتشار التصوف الإسلامى وحلقات الذكر واستدانتهم بالربا وغير ذلك (1) .

كما تعرض المحيى من خلال تراجمه لأعيان عصره ووقته لحياة الأغنياء الذين يبنون القصور ، وإقامتهم لللبساتين والحدايق ، و حياة الفقراء والكادحين وما يلاقونه من شذف العيش والفقر ، كما تحدث عن حياة المدن وما يقابلها من حياة القرى (2) .

وأما أهم ناحية من النواحي الاجتماعية التى تحدث عنها المحيى فى كتابه فهو ما يتعلق بأنواع الأطعمة والأشربة وما ارتبط من ذلك بالأدب والتأليف الشعرى ، فقد كان هناك طعام الفقراء والزهاد الذين لم يكونوا يأكلون سوى الخبز الخشن ، ويأتمد بعضهم بالخل والزيتون ، مما دفع الكثير من الأدباء والعلماء فى تأليف رسائل فى الأطعمة وكيفية طبخها ، كما فعل تاج الدين النقشبندى (3) ، أما المشروبات فقد كان لها أثرها الواضح فى أدب تلك الفترة من حياة الدولة ، حيث ظهر مشروب القهوة التى كانت قد دخلت فى المجتمع العربى الإسلامى منذ بداية القرن العاشر الهجرى ، السادس عشر الميلادى ، وثار حولها جدل كبير بين الفقهاء والعلماء ، وفى بداية القرن الحادى عشر الهجرى أصبح لها بيوت يشربونها فيها ، مما دفع كثير من الشعراء إلى التغزل فيها ، وما صاحب ذلك من انتشار شرب الخمر بالرغم من تحريم الدين لها ومنع الحكومة العثمانية العلوية لها ، وكذلك انتشار تعاطى المكيفات بأنواعها كالأفيون والحشيش والبرش والتبغ بين كثير من العلماء والفقهاء ، وما صاحب ذلك من ثورة علمية تحرم مثل هذه المكيفات (4) .

كما تحدث عن المآسى الاجتماعية التى تعرض لها العالم الإسلامى فى القرن الحادى عشر الهجرى ، وتحدث عن الأوبئة والطواعين التى انتشرت فى تلك الفترة وما صاحب ذلك من موت وجوع ، وما صاحب ذلك من تأليف طيى يحاول المساهمة فى مواجهة تلك الكوارث (5) .

(1) الدكتورورة ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربى: ص 192.

(2) المرجع السابق: ص 188.

(3) خلاصة الأثر: 1 : 468

(4) الدكتورورة ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربى : ص 199 — 205.

(5) المرجع السابق: ص 210 — 211

كما أشار لبعض العادات الاجتماعية المختلفة في البلاد الإسلامية مثل الأفراح التي تقام في حالة ولادة الذكور ، واجتماع النساء وضربهن بالدفوف والغناء ، والاحتفال بالأعراس والختان والولائم التي تقام لمثل هذه المناسبات (1) .

أما الحديث عن حالة المجتمع الاقتصادية في تلك المرحلة فغير واضحة تمامًا في كتاب خلاصة الأثر، إلا أنه توجد بعض الإشارات القليلة عن الزراعة والأشجار وأنواعها ، وآبار المياه ، وغير ذلك ، ومن ذلك عند حديثه عن خير الدين الرملي : " غرس في الرملة أولفًا من الأشجار المختلفة من الفواكه والتين والزيتون وأنه كان يبارك العمل الزراعي الذي يدر عليه ما يعيش منه حتى أنه قال به شعرًا ذكر فيه بعض أدوات الزراعة المعروفة آنذاك كالمر والمسحاة " (2) .

كما أعطى الكتاب صورة عن بعض الصناعات التي كانت موجودة في تلك الفترة كصناعة المناخل(3)، والسروج والحياكة (4)، وعصر السمسم (5)، وصناعة الورق ، والتجارة (6)، والصباغة ، وصناعة القصب ، والحلاقة ، والحجامة ، والعطارة (7)، وتجليد الكتب (8)، (8)، وصناعة الصابون ، كما أعطى صورة عن أنواع التجارة التي ارتبطت بتلك الصناعات كتجارة القماش والحريز ومواد العطارة (9) .

أما المعطيات الثقافية والفكرية : فتعد أهم ما في كتاب خلاصة الأثر لأنها تمثل تأريخًا واضحًا لتلك الفترة من الناحية الأدبية التي ادعى كثيرون ضعفها وادعى آخرون عدم وجودها أساسًا ، واتهمت بكثير من الاتهامات كالتقليد وغير ذلك مما اتهم به العصر العثماني قاطبة ،

(1) الدكتور ليلي الصباغ : من أعلام الفكر العربي: ص 211.

(2) المرجع السابق: ص 222 — 223 ، وخلاصة الأثر: 2 / 137 .

(3) نتحدث المحي عن صناعة المناخل في ترجمة محمد الخلوتي 153/4

(4) وتحدث عن الحياكة في ترجمة إبراهيم النبتيني ، خلاصة الأثر : 62 / 1

(5) ومن ذلك الإشارة إلى صناعة عصر السمسم في ترجمة أبو بكر المعصران 111/ 1

(6) وتحدث عن صناعة الورق في ترجمة إسماعيل الهمداني ، الخلاصة : 410 / 1

(7) وتحدث عن العطارة في ترجمة حسن البوريني 51/2

(8) وأشار المحي إلى صناعة الصباغة وتجليد الكتب في ترجمة عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القاسم

الأهدل ، المتوفى سنة 1040 هـ ، خلاصة الأثر: 36 / 3

(9) الدكتور ليلي الصباغ : من أعلام الفكر العربي: ص 224

وكان من أهم ما أظهره خلاصة الأثر : دور العلماء والمتقنين والكتاب في المجتمع المصرى والعربى والإسلامى بصفة عامة ، وما مثله هؤلاء العلماء من قيمة اجتماعية كبيرة داخل المجتمع المسلم فى تلك المرحلة من مراحل حياة الأمة الإسلامية ، ويدل على ذلك قول الشيخ عمر بن محمد بن أحمد زين العابدين القارى الدمشقى المتوفى سنة 1046هـ = 1636م :

لولا ثلاثُ هنَّ أقصى المرادُ	ما اخترتُ أن أبقي بدار النفاذُ
تمذيبُ نفسى بالعلومِ التى	له لقد نلتُ جميع المرادُ
وطاعةُ أرجو بإخلاصِها	نوراً به تُشرقُ أراضُ الفؤادُ
فأسألُ الرَّحْمَنَ بالمصْطَفَى	وإله التَّوفيقِ فَهوَ الجوادُ (1)

كما كان عامة الأمة الإسلامية تجل العلماء وتقدرهم ، وكذلك كانت السلطة الحاكمة فى الدولة العثمانية تقدم العلماء وتسمع لهم ، وكانت تمنحهم الكثير من الامتيازات التى لم تكن لغيرهم من كبار رجال الدولة (2) ، وقد سبق أن تحدثنا عن دور العلماء فى الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية فى ظل الدولة العثمانية فى مصر والشام .

كما يتضح من خلال تراجم الحى فى كتابه خلاصة الأثر ذلك التيار الأدبى واللغوى العربى الكبير الذى كان موجوداً فى العالم الإسلامى فى مصر والشام ، فأكثر تراجم الكتاب لعلماء غاصوا فى علوم الدين واللغة ، وأنتجوا الكثير من المؤلفات اللغوية والأدبية وفى علوم البيان والمعانى والعروض ، والذى ينظر إلى هذه المؤلفات يرى مدى الجد الذى أولاه هؤلاء العلماء إلى معاودة دراسة علوم السلف اللغوية ، وشرح ما جاء فيها والتعليق عليها ، وتدريسها لطلابهم ، والتأليف على منهاجها ، مما كان له أكبر الأثر فى تثبيت جذور اللغة العربية داخل المجتمع العربى وخاصة فى مصر وبلاد الشام ، كما استطاع العلماء من خلال ذلك وقف الامتداد اللغوى للغة الفارسية واللغة التركية اللتان كانتا تحتان الخطى فى ذلك الوقت ناحية المجتمع العربى المسلم ، ولم يكتفوا بذلك بل استطاعوا التوغل داخل اللغة التركية والفارسية والتأثير فيها ، ومن هنا وجدت آلاف الكلمات العربية داخل هاتين اللغتين ، كما

(1) خلاصة الأثر: 3 / 223 - 224

(2) الدكتور ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربى: ص 233

نطق باللغة العربية معظم الناطقين بهما ، وظهر كثير من العلماء الأتراك الذين كانوا يكتبون مؤلفاتهم الدينية والأدبية واللغوية باللغة العربية⁽¹⁾ .

كما أظهرت تراجم كتاب خلاصة الأثر مدى ازدياد حركة التنقل التي كان يقوم بها العلماء في تلك الفترة بين كبرى المدن الثقافية في العالمين العربي والإسلامي ، وخاصة بين القاهرة ودمشق ، ومكة ، والمدينة ، وحلب ، والقدس ، وبعليك ، وتونس ، والجزائر ، ومراكش ، وبغداد، والبصرة ، والقسطنطينية ، وغيرها⁽²⁾ .

كما تحدث الكتاب عن التعلیم في العالمين العربي والإسلامي ، ومراحله، ووسائله وطرقه، ومدارسه ، وحلقات المساجد المنتشرة في كل بلاد العالم الإسلامي ، وفي زوايا الصوفية ، كما تحدث عن أهم القضايا التي تخص التعليم في تلك الفترة ، وعن علاقة الأستاذ بطلابه ، والطالب بأستاذه ، والإجازات التي كان يمنحها العلماء لطلابهم ، والكتب التي كانت يدرسها هؤلاء العلماء ، وأشهر مؤلفاتهم الشعرية والنثرية والأدبية والعلمية ، والدينية ، ويظهر من خلال تلك التراجم أن العلم كان مطلباً اجتماعياً فلم يحتكره الأغنياء بل اتجه إليه الفقراء أيضاً ، بل وكان هناك من جمع بين التجارة والعلم ، ومن جمع بين الحرف والصناعات البسيطة وبين العلم⁽³⁾ .

ومما يدل على أهمية العلم والمعرفة في العالمين العربي والإسلامي ذلك الاهتمام الواضح من العلماء والأدباء وغيرهم باقتناء الكتب وجمعها والحفاظ عليها، وبذلك تكونت مكتبات كثيرة، ومن ذلك ما قام به درويش محمد الطالوي من جمع الكتب في أحد بيوت دمشق ، وقام بصفها وترتيبها والنظر فيها من حين لآخر ، وهو يقول :

أقلبها حفظاً لها وصيانةً فيا ليت شعري من يقلبها بعدى⁽⁴⁾

وعندما تحدث الحجي عن شرف الدين حفيد الشيخ زكريا الأنصاري قال : كتبه كانت كثيرة بحيث أنه اجتمع عنده كتب جده شيخ الإسلام ، ومن بعده من أسلافه على كثرتها ،

(1) المرجع السابق : ص 236 — 237

(2) الدكتور ليلي الصباغ : من أعلام الفكر العربي: ص 237

(3) المرجع السابق: ص 244 — 245 ، 250

(4) المرجع السابق : ص 250 — 251 ، خلاصة الأثر : 2 / 155

وأضاف إليها مثلها شراء واستكتاباً ، فكان إذا أتاه أحد بكتاب ، أى كتاب للبيع لا يخ رجح من بيته ولو بزيادة ثمن مثله ، وكان حريصاً على خطوط العلماء ضئيلاً ، ورأيت بخط صاحبنا الفاضل مصطفى بن فتح الله أنه أخيره أن عنده من طبقات السبكي الكبرى ثمان عشرة نسخة ، وثمانية وعشرين ش _____ رحاً عل _____ى البخ _____ارى ، وأربعي _____ن تفسيراً إلى _____ى غير ذلك ، ولما مات عام (1092هـ = 1681م) تفرقت كتبه شذر مذر ، وكانت تباع بالزنبيل بعد أن كان يشح بورقة منها" (1) .

كما أوضحت تراجم المحيى مدى التنوع العلمى فى تلك المرحلة ، فلم يقف العلماء عند العلوم الدينية واللغوية والأدب والشعر فقط ، بل اتجهوا إلى الموسوعي في المعرفة ، بحيث لم يقف العالم منهم عند فرع واحد من فروع العلم ، وظهر فيهم الكثير ممن تخصص في أكثر من مجال ، وبرع الكثير منهم في العلوم الرياضية والفلكية والطبية ، وظهر لهم الكثير من المؤلفات في هذه المجالات المختلفة ، ومن هؤلاء الشيخ أبى الجمال المصرى ، الذى ألف الحواشى المفيدة على كثير من الكتب فى مختلف الفنون كالحساب والفرائض والجبر والمقابلة والكسور والحل وغيرها (2) . ومن هؤلاء أيضاً الشيخ عبد القادر الفيومى الذى جمع بين الفقه والحديث والتصوف والحساب والهيئة والميقات والموسيقى (3) .

أما كتابه " ما يعول عليه فى المضاف والمضاف إليه " فهو موسوعة مختصرة للتراكيب الإضافية ، فى ثمانية آلاف مدخل تقريباً (4) .

واعتمد المحيى على كثير من المصادر ، فى مختلف فروع العلم والمعرفة ، ذكر بعضها نصاً فى كتابه ، وألمح إلى أخرى ، ولم يذكر طائفة منها ، وقد استطاع محقق الكتاب تنبج هذه المصادر ، وذكر بعضها فى مقدمة التحقيق (5) . ورتب الكتاب على طريقة المعجم ؛ لسهولة تلك الطريقة التى قال عنها : " وراعى له طريقة هينة سهلة ، لكونى رتبته على حروف

(1) الدكتور ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربى : ص 251 — 252 ، خلاصة الأثر : 2/ 223

(2) الدكتور ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربى : ص 254 ، خلاصة الأثر : 1/ 88 — 89

(3) الدكتور ليلى الصباغ : من أعلام الفكر العربى : ص 254 ، خلاصة الأثر : 2/ 456

(4) مقدمة تحقق كتاب " ما يعول عليه فى المضاف والمضاف إليه " : 1 / 22

(5) المصدر السابق : 1 / 25 — 29

المعجم ، وبينت من ألفاظه ما أشكل وأعجم⁽¹⁾ . كما راعى الكثير من القواعد الأخرى في ترتيب مادة كتابه ، منها : معاملة الألف الممدودة معاملة همزة ، واعتبار الحرف المشدد حرفاً واحداً ، وعدم الاعتداد بالألف واللام في الترتيب ، إلا إذا اتفق اللفظان ، فيقدم مجرد منهما على المقترن بالألف واللام ، وإذا اتفق الرسمان مع اختلاف الضبط ، قدم الساكن على المتحرك ، وإذا اتفق اللفظان ، وكان أحدهما مصغراً ، قدم المصغر على الآخر ، وكذلك كان يسوى بين همزة الوصل والقطع ، ولكنه كان مع كل هذا الجهد في الترتيب ، يتردد في معاملة التاء المربوطة ، فيعدها تاءً أحياناً ، ويعتبرها هاءً أحياناً أخرى⁽²⁾ .

ويعتبر الكتاب موسوعة علمية وأدبية ، وتاريخية ، مختصرة للتراكيب الإضافية ، فهو يتعرض بالتعريف لقبائل العرب وبطونها وأحيائها ، كما في مادة براق بدر⁽³⁾ ، وبركة برقع ، وبحيرة أرجيش ، وبحيرة طبرية ، وبقيع الجبل ، وبقيع الغرقد ، وما في الجزيرة العربية من جبال ، وأودية ، وحيوان ، مثل : ابن آوى⁽⁴⁾ ، وابن أروى⁽⁵⁾ وابن أعوج⁽⁶⁾ ، وابن صعدة⁽⁷⁾ ، وابن طامر⁽⁸⁾ ، وغير ذلك من نباتات مثل : ابن أوبر⁽⁹⁾ ، حتى إنه قد يعد موسوعة علمية يتحدث فيها الخبي عن النبات كما في مادة " ابن الأرض"⁽¹⁰⁾ .

⁽¹⁾ المصدر السابق : 1 / 40

⁽²⁾ مقدمة تحقق كتاب " ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه " : 1 / 24

⁽³⁾ ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه : 1 / 334

⁽⁴⁾ انظر المصدر السابق : 1 / 55

⁽⁵⁾ انظر المصدر السابق : 1 / 52

⁽⁶⁾ انظر المصدر السابق : 1 / 52

⁽⁷⁾ انظر المصدر السابق : 1 / 78 ، وهو الحمار الوحشى .

⁽⁸⁾ انظر ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه : 1 / 78 ، وهو البرغوث .

⁽⁹⁾ انظر : المصدر السابق : 1 / 55

⁽¹⁰⁾ إذ يقول : " هو ضربٌ من النبات ، يخرج من رعوس الآكام ، له أصل ، ولا يطول ، كأنه شعر ، وهو سريع الخروج والهيّج ، يضرب به المثل في سرعة الإدراك والفناء ، ويؤكل... " . انظر : 1 / 51

وكثيراً ما يتعرض للأحداث التاريخية ، كما في مادة " ابن مندلة " (1) ، أو القضايا الأدبية كما في مادة " إبليس الأباليس " التي تحدث فيها عن قضية شياطين الشعراء (2) . أو ينيكر بعض الحكايات التي تدخل في باب الفكاهة أو النوادر الأدبية ، ومنذ ذلك ما رواه في مادة " أبو روح "؛ إذ قال : " وكان الربيع ابن الفضل لا يعرف له أبٌ ، فحكى أن رجلاً من الهاشميين دخل على المنصور فقال له المنصور : متى مات أبوك ، وما كان سبب موته ؟ فجعل يقول : اعتلَّ — رحمه الله — في وقت كذا ، ومات — رحمه الله — في وقت كذا ، في وقت كذا خلف — رحمه الله — كذا . فقال الربيع : كم تترحم على أبيك بين يدي أمير المؤمنين ؟ فقال الهاشمي : لا ألومك ، فإنك لا تعرفُ حلاوة الآباء . فضحك المنصور حتى استلقى على قفاه ، وحجل الربيع " (3) .

ثانياً : بيت الغزى :

ومن بيت الغزى :

* " بدر الدين محمد بن محمد بن رضى الدين محمد الغزى دمشقى الشافعى " الموفى سنة (984 هـ = 1577 م) ، أحد كبار العلماء في كثير من فنون العلم والمعرفة ، وله في كل فن منها كتاب ، حتى بلغت مؤلفاته مائة وبضعة عشر مصنفاً ، من أشهرها : " التفسير المنثور " ، و " الدر النضيد في آداب المفيد والمستفيد " ، و " رحلة إلى مكة " ، وغيرها (4) .

* ومنهم : ابنه " نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد بن رضى الدين محمد الغزى دمشقى الشافعى " (5) ، أحد كبار علماء القرن العاشر والحادى عشر الهجريين .

(1) فنراه يقول : " هو أحد رؤساء العرب ، واسمه الحارث ، وكان من ملوك الشام ، يُضرب به المثل في التأيد ، يقال : لا أتيتك حتى يتوب ابن مندلة . وذلك أنه أغار على حُجر بن الحارث آكل السُّرَّار على عهد بهرام جور ، فاستاق ماله وأهلها وامرأته عند الهنود ، فلما بلغه الخبر ، وكان غازياً تبع ابن مندلة بعد ثمان فلحقه وقتله واستعاد ماله وأهله " . انظر : ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه : 1 / 96

(2) فيقول : " وكانت الشعراء تزعمُ أن الشياطين تُلقى على أفواهها الشعر ، وتلقنها إياه ، وتعينها عليه ، وتدعى أن لكل منهم شيطاناً يقول الشعر على لسانه " . انظر : 1 / 48

(3) ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه : 1 / 130 — 131

(4) نجم الدين الغزى : مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 21 — 22

(5) المصدر السابق: ص 15

ولد نجم الدين في دمشق سنة (977هـ = 1570م) ، وبها تعلم على كبار علماء وقته، وبرع في علوم الدين وعلوم اللغة العربية، والأصول والفرائض ، والتفسير، وعلم الحديث وبه اشتهر؛ حتى لقبه المؤرخون بـ «حافظ العصر، وحافظ الشام ، وخاتمة حفاظ الشام » ، ولا شك أن مولده في أسرة رفيعة المنزلة في دمشق ، ببلاد الشام ، ألقى الكثير من الظلال عليه ، فهي أسرة لها عطاء كبير في مجال العلم ، فجدده رضى الدين محمد الغزى المتوفى سنة (864 هـ = 1459 م) ، كان من كبار العلماء في ذلك الوقت ، وله العديد من المؤلفات ، منها : كتاب " بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين " (1) .

ولعل الثقافة الموسوعية لنجم الدين الغزى ، جعلته يبرع في كثير من الفنون ، ويؤلف في كل منها ، ففي مجال الرحلات : كتاب " العقد المنظوم في الرحلة إلى الروم " (2) ، أو " العقد المنظوم في رحلة الروم " (3) ، ورسالة في رحلة النجم إلى بعلبك سنة (1033هـ) ، وهو كتاب مفقود (4) .

وله في علم الحديث الشريف عدة كتب ، منها : " إتقان ما يحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن " ، وهو كتاب يشتمل على الأحاديث الصالحة والحسنة والضعيفة والموضوعة، مع بيان درجة صحة كل حديث منها (5) .

وله عدة مجالس في تفسير القرآن الكريم ، منها : مجالس في تفسير سورة الإسراء ، ومجالس في التفسير إلى آخر سورة طه (6) . وله عدة كتب في الفقه ، منها : " تحفة الطلاب " ، و " تحفة النظام في تكبيرة الإحرام " ، و " الدررة المنيرة في شروط التكبيرة " ، و " رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، و " شرح منظومة خصائص الجمعة " (7) .

(1) المصدر السابق : ص 20

(2) المصدر السابق : ص 107

(3) خلاصة الأثر : 4 / 171

(4) نجم الدين الغزى : مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 108

(5) المصدر السابق : ص 108

(6) المصدر السابق : ص 111

(7) المصدر السابق : ص 111 - 112

ومن كتبه في علم اللغة العربية : " التحفة في النحو " وكان قد ألفه سنة (994 هـ) ، وكتاب " الحلة البهية في نظم الأجرومية " ، و"المنحة النجمية في شرح اللمحة البدرية ، وهو منظومة في أربعة آلاف بيت ، شرح فيها منظومة والده بدر لدين الغزى في النحو ، وغيرها⁽¹⁾ .

وله عدة مؤلفات في الأدب والأخلاق والحكم والنصائح والزهد والشعر ، منها : " تجرير العبارات في تحرير الإمارات " ، و " التحفة الندية في شرح اللامية الوردية المسماة بنصيحة الإخوان ، و " حسن التنبيه لما ورد في التشبيه " ⁽²⁾ ، أو " التنبيه في التشبيه " ⁽³⁾ ، ومنها " النجوم الزواهر ، بشرح جواهر الذخائر " شرح فيه أرجوزة والده في الكبائر والصغائر⁽⁴⁾ .

وله في علم الرجال والتاريخ : كتابي «الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة " ، وكتاب " لطف السمر وقطف الثمر « ، وكتاب " بلغة الواحد في ترجمة شيخ الإسلام الوالد " .

ويذكر نجم الدين الغزى السبب في تأليف هذه المصنفات ، في كتابه «الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة " فيقول : " وإني طالما كنت أتشوق إلى تأليف كتاب يجمع تراجم المتأخرين من أهل المائة العاشرة ، من العلماء الأئجاب ، فلم أجد من تعرض لهذا المعنى ، أو دخل في هذا الباب " ⁽⁵⁾ ، وعلى هذا ألف الغزى كتبه الثلاثة ⁽⁶⁾ .

ويذكر سبب تأليفه لكتاب " لطف السمر وقطف الثمر " ، فيقول : " فهذا ذيلٌ على كتابي المسمى بالكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة ، ألفته لتمام سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف ، وهي السنة التي جاءت بكل عجاب ، وكانت طبقة الأعيان المندرجين فيها رابعة لطبقات ذلك الكتاب ، فخطر لي أن أبادر مرور الزمان ، بتقييد تراجم تلك الأعيان ، في

⁽¹⁾ المصدر السابق : ص 113

⁽²⁾ المصدر السابق : ص 115 — 116

⁽³⁾ خلاصة الأثر : 4 / 195

⁽⁴⁾ نجم الدين الغزى : مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 118 — 119

⁽⁵⁾ نجم الدين الغزى : الكواكب السائرة: 1 / 5

⁽⁶⁾ مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 127

كتاب سمّيته " لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان ال طبقة الأولى من القرن الحادى عشر"⁽¹⁾ .

وقد جمع نجم الدين الغزى فى كتابيه بين أسلوب الطبقات والسير بالطريقة المعجمية فى ترتيب التراجم ضمن كل طبقة ، وجعل مدة كل طبقة ثلاثاً وثلاثين سنة ؛ وهذا ملم يبهل عليه تحديد الفترة الزمنية بشكل تقريبي لتراجم الشخصيات التى لم يصل إلى تاريخ وفاتها ، فى ذكرها ضمن الطبقة التى من الممكن أن تكون قد توفيت فيها⁽²⁾ .

وقد ترجم " نجم الدين الغزى " فى كتابه هذا للأعيان الذين كانت وفياتهم ما بين سنتى (1001 — 1033م) ، ولم يقصره على أعيان منطقة بعينها ، بل ترجم لكثير من الدمشقيين ، والروميين ، والحلبيين ، والبغداديين ، واليمنيين ، والمغاربة ، والمصريين ، والمقدسيين ، والحمصيين ، والمدنيين ، وكان أهم من ترجم لهم نجم الدين الغزى هم أعيان المؤسسة السياسية والإدارية ، وهم رجال السلطة والإدارة الحاكمة لمعظم البلاد العربية ، وخاصة فى بلاد الشام ، وكان من أهم هؤلاء : السلاطين العثمانيين ، ويأتى بعدهم الولاة والقواد والباشوات ، والحكام المحليين . وأعيان المؤسسة الدينية : وهم رجال الدين أو من يعملون فى الإفتاء والتدريس الدينى ، وأئمة المساجد والأوقاف الإسلامية ، والفقهاء والعلماء ، ومشايخ الطرق الصوفية ، وأصحاب الزوايا والمتصوفة ، والدرائش ، والمجاذيب ، والأشراف ، وأمراء الحج الشامى ، والمؤذنون ، وقراء المولد النبوى الشريف . كما ترجم لكثير من الشخصيات التى لا تنتمى لأحد الفئات السابقة ، كالشعراء والأدباء ، والأطباء ، وأصحاب الدعوات الدينية ، وغيرهم⁽³⁾ .

وإذا كان بدر الدين الغزى قد قصر كتابه " لطف السمر " على تراجم الطبقة الأولى من أهل القرن الحادى عشر الهجرى = السابع عشر الميلادى ، جاعلاً منه ذبلاً على كتاب " الكواكب السائرة " ، فقد رتب تراجم كتابه هذا ترتيباً ألفبائياً ، ولكنه يبدأ بما يشبه الباب أسمائه (الحمدون) ترجم فيه لمن اسمه محمد أولاً ؛ لشرف اسم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فهو يبدأ التراجم بمحمد بن محمد بن محمد الغزى ، ويأتى بعده محمد بن محمد بن

⁽¹⁾ لطف السمر وقطف الثمر: ص 3 — 4

⁽²⁾ مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 130 — 131

⁽³⁾ مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 192 — 193

داود الداوودي المقدسى ، حتى إذا انتهى بمن اسمه محمد بن محمد ، بدأ بمن اسمه محمد بن إبراهيم ، حتى يصل إلى محمد اليماني .

ثم يبدأ الغزى بترتيب تراجمه بادئاً بباب الهزمة ، بإبراهيم بن محمد بن حسين الجباوى المتوفى سنة (1008 هـ)⁽¹⁾ ، وإبراهيم بن محمد ابن الطباخ المتوفى سنة (1006 هـ)⁽²⁾ ، وإبراهيم بن محمد المقرئ المتوفى سنة (1008 هـ)⁽³⁾ ، ثم يأتي بترجمة " إبراهيم بن حسن بن على الأرتقى المتوفى سنة (1014 هـ)⁽⁴⁾ ، وهكذا .

وكان منهج الغزى فى ترجمته أن يبدأ باسم المترجم له ونسبه ، ومولده ، وطلبه للعلم ، مع ذكر شيوخه إن أمكن ذلك ، وذكر تلامذته أيضاً ، ورحلاته العلمية ، ومؤلفاته العلمية ، وشيئاً من حياته الخاصة ، وغير ذلك مما يتصل بتنقلاته داخل البلاد الإسلامية أو خارجها ، وشيئاً من شعره الذى نظمته ، كما قال فى ترجمة محمد بن الصالحى المتوفى سنة (1004 هـ) : " كان لطيف الذات ، حلو النادرة ، ينظم الشعر والزجل ، من أطف ما وقع له ما كتبه على نحاقه :

يرجو ابن عثمان الأمين الصالحى من ربه حسن الختام الصالح

وكان الغزى كثير الحديث عن كرامات الأولياء فى كتابه ، فعند حديثه عن الشيخ حسن المخدوب المتوفى سنة (1018 هـ) ، قال : " أخبرنى جماعة من أهل تلك الأرض : أنه فى زمن الشتاء كان لا يصيبه الثلج إذا وقع ، ولا يصيب المكان الذى هو فيه ، وكان لا يتضرر من حرٍّ ولا برد ، صيفاً ولا شتاءً ، وكانت الناس تقصده للزيارة هناك ، ويأتونه بالطعام والشراب ، وربما يرون منه المكاشفات " ⁽⁵⁾ .

ثم ينهى الغزى ترجمة شخصياته بمرضه ووفاته ، كما لا ينسى أن يخبرنا بالمكان الذى توفى فيه ، والمسجد الذى صلى عليه فيه ، والمكان الذى دفن فيه ، كما قال فى وفاة " محمد بن تقى الدين الحموى الدمشقى " : " توفى سحر الليلة التى أسفر صباحها عن يوم الأحد ثالث

⁽¹⁾ المصدر السابق : ص 212 — 215

⁽²⁾ المصدر السابق : ص 216 — 221

⁽³⁾ المصدر السابق : ص 222 — 226

⁽⁴⁾ المصدر السابق : ص 226 — 229

⁽⁵⁾ مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 403

عشرى شوال ، سنة ست عشرة بعد الألف ، وصلى عليه شيخنا بالجامع الأموى إماماً ولفنه .
 ودفن بالتربة التي فيها الشيخ إسماعيل ، عند رأسه ، لصيق تربة باب الصغير " (1) .
 وكان الغزى يميل في تراجمه أن يسلك مسلكاً وسطاً بين الإيجاز والإطناب ، مع أنه
 قد يضطر إلى الاختصار غير المخل ، وإن كان يطيل أحياناً ، ولكن ليس بالتطويل الممل ، ؛
 لأن ذلك أقرب لتناول المقتصدين ، وكانت صياغته لتراجمه تتمتع بوضوح الأسلوب ، ودقة
 الكلمات ، دون تحريف ، مع أنه كان يستعمل بعض المفردات والألفاظ و الاصطلاحات
 التركيبية والفارسية التي كانت شائعة في عصره ؛ مما عرضه لنقد كثير من النقاد ، على اعتبار أن
 دخول مثل هذه الألفاظ في اللغة العربية ، يدل على الركاكة في أسلوب كتاب ذلك
 العصر(2) .

وتأتى أهمية " لطف السمر وقطف الثمر " من ترجمة " نجم الدين " الغزى " لمعاصريه
 ، ممن تتبع أخبارهم وشاهد وعاین أحوالهم الخاصة ، وتتبع الأحداث المعاصرة لهم ، ومن
 اعتماده على الرواية الشفوية والمصادر المكتوبة ، ليكون كتابه سجلاً دقيقاً عن تلك الفترة
 الزمنية ، وما جرى فيها من أحداث ؛ فلم يعتمد على النقل كما فعل غيره ممن سبقه ، أو كما
 فعل هو نفسه في بعض تراجم كتاب " الكواكب السائرة " ، بل هو منشئ لمعظم تراجمه ،
 ومبدع لها (3) .

ويزخر كتاب " لطف السمر " بالمعطيات التاريخية منذ النصف الثاني من القرن
 العاشر الهجرى ، وحتى نهاية الثلث الأول من القرن الحادى عشر الهجرى ، حيث كان له
 الكثير من التراجم التي تتمتع بسلطان سياسية وإدارية كبيرة في العالم الإسلامى ، فقد كان
 هناك رجال السلطة والإدارة الحاكمة لمعظم البلاد العربية ، وخاصة في بلاد الشام ، وكان من
 أشهر هؤلاء : السلاطين العثمانيون ، والولاة والقواد والباشوات ، والحكام المحليين (4) ، فمن
 السلاطين الذين ترجم لهم : " السلطان مراد الثالث المتوفى سنة (1003هـ = 1595 م) ،
 وابنه السلطان " محمد الثالث " المتوفى سنة (1012 هـ = 1603 م) ، والسلطان " أحمد

(1) المصدر السابق : ص 123

(2) المصدر السابق : ص 149 _ 150

(3) المصدر السابق : ص 134 _ 135

(4) مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر : ص 194

الأول " المتوفى سنة (1026هـ = 1617م) . ويتبين من خلال تراجمه لهؤلاء السلاطين مدى الضعف والانهيار الذى بدأ يدب فى جسد الدولة العلية العثمانية ، وما صاحب ذلك من ثورات بعض القواد ؛ وثورات الإنكشارية ، وأظهر مدى استقلال بعض الولاة بإماراتهم ، نتيجة لضعف كثير من السلاطين⁽¹⁾ .

ويتضح من تراجم الغزى فى " لطف السمر " انقسام المجتمع العربى إلى قسمين :

— القسم الأول : هو الطبقة الحاكمة ، وهى من أصل رومى أو تركي .

— والطبقة الثانية : رعايا الدولة ، وهم سكان المنطقة الأصليين ، وهى التى تعانى من تسلط الطبقة الأولى عليها ، وهذه الطبقة تنقسم بدورها إلى فئتين :

الأولى : فئة الأعيان وكبار القوم ، وهى فئة ترتبط كثيراً برجال الطبقة الحاكمة .

الثانية : فئة العوام التى تتسم بالفقر والجهل الشديد⁽²⁾ .

كما لم يغفل الحديث عن بعض الأجناس الأخرى التى كان لها مشاركة فعالة فى

المجتمع المسلم فى ذلك الوقت ، كاليهود والنصارى ، كما تحدثت عن الهجرة الفردية الداخلية

والخارجية للسكان ، وامتلاك الأغنياء لكثير من العبيد والمماليك⁽³⁾ . ويذكر فى ترجمة

إبراهيم بن محمد بن الطباخ أن أباه كان يطبخ طعام الأفراح والمهمات للأكابر بدمشق⁽⁴⁾ .

وقدم الغزى فى مجال الأسرة بعض الصور الاجتماعية التى ترتبط باختيار الزوجة،

والزواج، والعلاقات بين الأسر فى المجتمع المسلم ، والخصومات التى تؤدى إلى الطلاق ، أو

الخصومات التى تقع بين الآباء والأبناء ، أو بين الزوج وزوجته⁽⁵⁾ .

كما نالت الأعياد الاجتماعية اهتمام الغزى ، فتحدثت عن الاحتفالات بعيد

الأضحى والفطر ، والمولد النبوى الشريف ، والاحتفال بتنصيب السلطان الجديد ، وتحدث

(1) المصدر السابق : ص 199 — 200

(2) المصدر السابق : ص 206

(3) المصدر السابق : ص 2067

(4) المصدر السابق : ص 216

(5) المصدر السابق : ص 206 — 207

عن الأحزان المآثم ، وتحدث عن المقاهي والبيوت ، وتعاطى المكيفات كالبرش ، وشرب الخمر
(1) .

كما نالت الملا بس والأزياء اهتمام الغزى ، فهى التى تدل على مرا كز الناس
الاجتماعية، كالولاة والعلماء ، والقضاة ، ومشايخ الصوفية ، والأشراف ، والجند ،
والدراويش وغيرهم (2) .

ويشير الغزى فى تراجم كتابه إلى بعض الأزمات الاقتصادية التى اجتاحت بلاد الشام
زمن العثمانيين ؛ نتيجة لكثرة الحروب والثورات التى نشبت فى بلاد الشام ، وما لازمها من
سلب ونهب ، وهجرات داخلية وخارجية ، وفى أثناء تلك الثورات تتعطل الحياة التجارية
والاقتصادية ، ويظهر احتكار السلع الغذائية ، وفرض الضرائب التى ترهق الضعفاء والفلاحين
(3) .

وحفل كتاب لطف السمر للغزى على تراجم كثير من العلماء الذين حملوا لواء العلم
فى القرن الحادى عشر الهجرى فى بلاد الشام وغيرها من الأقاليم الإسلامية ، وهم من القضاة
والعلماء الفقهاء ونقباء الأشراف ، ومشايخ الطرق الصوفية وأئمة المساجد ، والمدرسين ،
وتحدث عن علاقة هؤلاء العلماء بالاجتمع ، وعلاقتهم بالسلطة ، وما كان يسود هذه العلا
قة
من احترام وتقدير متبادل ، مع الاعتراف بمركز هؤلاء العلماء الاجتماعى من قبل السلطات
الحاكمة (4) .

وتطرق الغزى إلى نظم التعليم عند المسلمين فى تلك المرحلة من حياة الأمة ، وتحدث
عن التدريس فى البيوت ، وإلقاء الخطب والمواظ فى القهاوى ، وتحدث عن العلاقة ب
ين
الطلاب وشيوخهم ، وعن علاقة العلماء ببعضهم ، وما قد يسود هذه العلاقة توتر واضطراب
(5) .

(1) مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 207

(2) المصدر السابق : ص 207

(3) المصدر السابق : ص 205

(4) المصدر السابق : ص 208

(5) المصدر السابق : ص 209

وحفل كتاب الغزى بكثير من التراجم لرجال برعوا في مختلف العلوم والآداب والفنون⁽¹⁾، ففى علم الطب مثلاً ، ترجم محمود بن يونس ، والشيخ محمد بن محمد بن أحمد الحمصى الحجازى المتوفى سنة (1019 هـ)⁽²⁾ ، ومحمد بن محمد بن حبيقة الميدانى الطبيب المتوفى سنة (1033 هـ)⁽³⁾. وفى علم الفلك وعلم الجبر والحساب والكيمياء والتنجيم : ترجم لمحمد بن أبى بكر الشافعى الصوفى المتوفى سنة (1005 هـ)⁽⁴⁾ ، وفى علم الميقات : صالح بن محمد الرملى ، وعبد الرحيم بن عبد الكريم العجمى. وفى التفسير : صبغة الله السندى ، ومحمد بن تقى الدين أبى بكر الحموى المتوفى سنة (1016 هـ)⁽⁵⁾ . وفى الحديث الشريف الشريف : محمد بن محمد صلاح الدين بن داود الداوودى المتوفى سنة (1006 هـ)⁽⁶⁾ ، و"شمس محمد التنورى الميدانى الشافعى" المتوفى سنة (1003 هـ)⁽⁷⁾ ، ومحمود البيلولى ، وعلى القارى العجمى . وفى علم الفقه : شمس الدين محمد بن أحمد بن شيخ الإسلام الرملى المتوفى سنة (1004 هـ)⁽⁸⁾ ، وابن غانم المقدسى ، ومحمد بن قاسم بن المنقار الحلبى ، المتوفى سنة (1005 هـ)⁽⁹⁾، ومحمود بن بركات الباقان ، وعلى بن يحيى الزيادى ، وعلى بن محمد الطرابلسى . وفى علم اللغة العربية والأدب : أحمد بن محمد بن على الحصفكى ابن المنلا المتوفى سنة (1000 هـ)⁽¹⁰⁾ ، وقاسم بن محمد القواس الدمشقى المتوفى بعد سنة (1000 هـ) ، ومحمد بن عثمان الصالحى المصرى المتوفى سنة (1004 هـ)⁽¹¹⁾ ، وأحمد بن

⁽¹⁾ المصدر السابق : ص 210 ، 211

⁽²⁾ لطف السمر وقطف الثمر: ص 30 — 41

⁽³⁾ لطف السمر وقطف الثمر: ص 72 — 73

⁽⁴⁾ المصدر السابق: ص 89 — 102

⁽⁵⁾ المصدر السابق: ص 114 — 123

⁽⁶⁾ المصدر السابق: ص 14 — 25

⁽⁷⁾ المصدر السابق : ص 187 — 188

⁽⁸⁾ المصدر السابق: ص 77 — 85

⁽⁹⁾ المصدر السابق: ص 143 — 151

⁽¹⁰⁾ المصدر السابق: ص 289

⁽¹¹⁾ المصدر السابق : ص 131

أحمد بن عبد الرحمن العناياتي المتوفى سنة (1013 هـ)⁽¹⁾ ، ودرويش بن محمد الطالوي المتوفى سنة (1014 هـ)⁽²⁾ ، والحسن بن محمد البورين المتوفى سنة (1012 هـ)⁽³⁾ ، وعمر بن عبد الوهاب العُرضي المتوفى سنة (1024 هـ)⁽⁴⁾.

وفي مجال الفنون : بعث الله المصري المتوفى سنة (1016 هـ)⁽⁵⁾ ، ورجب العجمي العجمي المتوفى سنة (1012 هـ)⁽⁶⁾ ، ومحمد بن المساميري الحداد الضرير المتوفى سنة (1031 هـ)⁽⁷⁾ ، وعبد الرحيم بن محمود بن الشيخ أبي الفتح الأسطواني المتوفى سنة (1022 هـ)⁽⁸⁾ ، وغيرهم .

أما كتاب " الكواكب السائرة " فقد ترجم فيه " الغزى " لأعيان القرن العاشر الهجري ، السادس عشر الميلادي ، ويبدأ الغزى كتابه بمقدمة طويلة ذكر فيها فضل العلماء على من سواهم، وذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال : " وإني طالما كنت أتشوق إلى تأليف كتاب يجمع تراجم المتأخرين من أهل المائة العاشرة من العلماء الأنجاب ، فلم أجد من تعرض لهذا المعنى أو دخل في هذا الباب ، غير أن الشيخ المحدث النحوي " شمس الدين محمد بن طولون الحنفى " ألف كتاباً جمع فيه تراجم طوائف من أواخر المائة التاسعة ، وأوائل المائة العاشرة سَمَّاه بالتمتع بالأقران ، ولم أقف على مجموع هذا الكتاب..... فدعاني ذلك إلى تأليف هذا الكتاب " ⁽⁸⁾ .

ويقول : "واعلم أيضاً أنه لم يبعثنى على تأليف هذا الكتاب وغيره ، مما عنيت بترصيفه وجمعه أولويتى بهذا الشأن وتقدمى على أئمة العصر الحافظين لأصل العلم وفرعه ، ولكنى لما رأيت إيثار الراحة والدعة على الجد والدأب ، قد غلب في هذا العصر ، وصار دأباً لأكثر أهل الفضل والأدب ، بادرت إلى إفهام هذه الفرصة وصرفت من شباب ، العمر أوفر حصاة ،

⁽¹⁾ المصدر السابق: ص 280

⁽²⁾ المصدر السابق: ص 439

⁽³⁾ المصدر السابق : ص 355 — 390

⁽⁴⁾ المصدر السابق : ص 587

⁽⁵⁾ لطف السمر وقطف الثمر: ص 343

⁽⁶⁾ المصدر السابق : ص 463

⁽⁷⁾ المصدر السابق : ص 200 — 201

⁽⁸⁾ الكواكب السائرة: 5 / 1

فألقت في كثير من الفنون في كل مهذب محرر ، وجئت من سبأ التحقيق بنبا أبناء هذا الزمان بإمكان ما ظنه المتواني عن الترقى في معالي الفهم للطائف المعاني ، أنه قد تعذر أو تعسر ، ولم أبال بتغيير الحسدة في وجوه الحسان ، من أباكار الأفكار" (1) .

ويتحدث عن منهج تأليفه فيقول : " وسلكت فيه — أي الكواكب السائرة — بين طريقي الإيجاز والإطناب ؛ لأنه أقرب لتناول المقتصدین ، وأنفع لمن يريد الكشف من أحوال المترجمين ، معتمداً فيما أنقله على خطوط هؤلاء المشايخ ، أو على خط من يوثق به من كل ذي قدر في العلم شامخ ، وقدم في الفضل راسخ ، أو على ما تلقيته من أفواه المعتبرين ، أو أخذته عن الفضلاء البارعين ، مما يدخل في تراجم الأعيان أو تاريخ مواليدهم أو وفياتهم بحسب الإمكان ، من أهل القرن المذكور من العلماء الأعلام ، بدمشق المحروسة وحلب وغيرها من بلاد الشام ، ومن علماء القاهرة والحرمين الشريفين ، حسبما تيسر لنا مع التحري والاجتهاد في كل مقام ، وضممت إلى ذلك نبذة من تراجم أعيان التخت العثماني ، ووفيات أعيان الملك السلطاني ، ممن اتفقت وفياتهم فيما حدد من الزمان ، منتخباً لذلك من الشقائق النعمانية ، ومن رحلة والدي المسماة بالمطالع البدرية ، ومن غيرهما ، مما بلغني وتحققته ، وتلقيته عن الثقات وتلقنته ، وأضفت إلى ذلك أيضاً ما تيسر من تراجم سلاطين القرن المذكور وملوكه ، ليتم نظم الكتاب في قلائد عقبيه وسلوكه ، معتمداً في هذا النوع على كتاب الأعلام ، بما في مكة من الأعلام ، للشيخ العلامة المبرز عن الأقران القطب الحنفي المكي ، عرف بابن قاضي خان ، وعلى غيره أيضاً مما تيسر لنا الاطلاع عليه في هذا الشأن" (2) .

وأما منهج الغزي في الأخذ من المصادر المختلفة ، فكان يقوم على انتخاب والاختيار ، فلم يكن كحاطب ليل ، يجمع بين الغث والسمين ، وأوضح الغزي هذا في قوله : " وقف بعد ذلك على تاريخ العلاء رضي الدين ابن الحنبلي الحنفي المسمى بدر الحبيب ، في تاريخ أعيان حلب ، وهو كتاب في مجلد ضخمة ثخين ، يشتمل على الغث والسمين ، والثافه والسمين ، وربما طوّل فيه بعض التراجم بما لا تعلق له بالمرام ، وليس له بفن التاريخ الثمام ، وربما أكمل الأسماء لئلا يخلو الحرف من التراجم بنقاش أو تاجر أو مغن ، أو مطنير أو عاشق أو معمار أو غيرهم من العوام ، فانتخبت منه تراجم بعض أعيان كتابه ، وضممتها إلى كتابي ، وأعرضت

(1) المصدر السابق : 7 / 1

(2) الكواكب السائرة: 6 — 5 / 1

عمًا لم يقع اختياري عليه مما أتى به ، وليس في بابه حسبما قضى به تمييزي وانتخابي ؛ لأنني وضعت هذا الكتاب على أسلوب أهل الحديث والإتقان ، ولم أرسمه كيف اتفق ولا على أي وضع كان ، ثم وقفت على تاريخ مختصر للإمام المحدث المسند المعبر أبي المفاجر عبد القادر المحيوي ابن النعيمي الشافعي ، سَمَّاهُ بالعنوان ، في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان ، وقد ذيل عليه ولده العلامة المحيوي محيي الدين ؛ فانتيقت منه ما لا غنى لكتابنا ع نه ، ثم وقفت على طبقات الأولياء الكبرى والوسطى ، كلاهما للشيخ القدوة الشعراوي عبد الوهاب ، فانتيقت منه ما دخل في شرط كتابي من تراجم الصالحين الأتجاف مع ذكر من ذكرهم الشيخ العلامة الولي المحدث شرف الدين الكناوي ، من الصالحين ، ممن يدخل في شرط كتابنا من تراجم المتعنين ، في شرح منظومته التي جعلها في تقييد أسماء مشاهير الأولياء والعارفين ، ومع ذكر تراجم أعيان من أخذ عن شيخ الإسلام الوالد من العلماء والصالحين والبارعين ، ممن يدخل في شرط الكتاب أيضًا ، ملخصًا لذلك من جزء له كتب في تراجم جماعة من طلبته والملمزين ، فكان كتابًا جامعًا لزبد هذه الأمهات ، ملخصًا لمقاصد جامعيتها من العلماء الأثبات ، وكل ذلك مع توفير القرائن وتهيئة الأسباب ، وتيسير الجمع والتأليف من قبل الكريم الوهاب ، وسميته بالكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة ، " (١) .

أما عن منهجه في ترتيب الكتاب فيقول الغزى : " وقد وقع الاختيار فيه بعد تقديم أسماء المحمدين ، على ترتيب حروف المعجم الواقعة في أوائل أسماء المترجمين ، وعلى تقسيمه إلى ثلاث طبقات :

الطبقة الأولى : فيمن وقعت وفاته من أول القرن إلى ختام سنة ثلاث وثلاثين .

الطبقة الثانية: فيمن وقعت وفاته من أول سنة أربع وثلاثين إلى ختام سنة ست وستين .

الطبقة الثالثة : فيمن وقعت وفاته من أول سنة سبع وستين إلى نهاية سنة ألف " (٢) .

وأما عن منهجه في اختيار شخصياته التي عطف على الترجمة لها ، فيقول : " واعلم أني لا ألتزم استقراء جميع الأديان ، ولا الاستقصاء في استيفاء أمثال تلك البلدان ، لكنني لا أترك ذكر أحد بلغني وجوده في هذه الأزمان ، وكذلك لا أدعى العصمة في كل خطاب ، ولكنني أتحرى وأرجو أن أكون ممن اجتهد وأصاب . ومما اصطلحت عليه في هذا الكتاب ، أني

(١) الكواكب السائرة: 1 / 6 - 7

(٢) المصدر السابق : 1 / 7

مهما وجدته من المكارم ، لبعض أهل التراجم أثبتته في ترجمته بالإيراد الجازم ، ومن اشتهرت عنه الديانة ، وذكر عنه شيء مما يخالف الصيانة ، تركت نقله بالكلية ، أو ذكرته بالصيغة التمرضية ، أو نسبته إلى قائله ، وتبرأت من حقه وباطله ، ومن ثبت عنه شيء يخل بقبول روايته ، أو اشتهر عنه ما يدعو إلى نفي عدالته ، أشرت إلى حاله ولم أستقص في التعيين ، أو بينت بعض حاله منسوبا إلى بعض الناقلين " (1) ؛ ولهذا تعددت شخصيات الكتاب ما بين عالم في الفقه والحديث والتفسير ، أو أمير أو سلطان ، أو قائد .

ويوضح الغزى منهجه تتبع شخصية المترجم له ، فيقول : " وإني أعين اسم المترجم ، واسم أبيه ، وبعض أجداده ، على ترتيب الحروف على حسب التيسير ، ومن لم أظفر باسم أبيه جعلت ترجمته باعتبار الوضع الأخير ، وأذكر اسم المترجم ولقبه ، وكنيته في الأكثر ، وقد أقتصر على واحد منها ، حيث لم أطلع على غيره ، ولم أعثر ، وأحدد وقت الميلاد والوفاة في الغالب ، وقد لا أظفر بتحديد ذلك فأقربه بعبارات تناسب ، وما وجدته في هذا الكتاب من تحديد المواليذ والوفيات ، مما يخالف كلام الغير ، فأعتمدته ، فإن حقيقته عن الثقات " (2) .

ويعطينا كتاب الكواكب السائرة صورة حية عن الأوضاع التاريخية التي كانت تعيشها البلاد زمن الشخصية المترجم لها، فمثلاً عندما ترجم لجان بلاط بن عبد الملك الأشرف أبو النصر، المتوفى سنة (906 هـ = 1500 م) ، تحدث عن حياته وترقيه إلى أعلى المناصب ، وزواجه من أخت الملك الظاهر ، وما وقع من فتن في تلك الفترة ، اضطرت جان بلاط إلى ترك قلعة الجبل والخروج من القاهرة ، ثم القبض عليه وسجنه ، وقتله خنقاً (3) . وكذلك كان الأمر في ترجمته لجان بردى الغزالي ، أمير دمشق زمن المماليك ، فذكر معاركه مع جيوش الدولة العثمانية وهزيمته الساحقة أمام هذه القوة الكبيرة (4) .

كما تحدث " نجم الدين الغزى " في «الكواكب السائرة» عن المؤسسات الدينية ورؤسائها : كشيخ الإسلام في الدولة العثمانية ، وقضاة المذاهب الأربعة (الأحناف ،

(1) المصدر السابق : 7 / 1

(2) الكواكب السائرة: 7 / 1

(3) المصدر السابق : 171 / 1

(4) المصدر السابق : 171 / 1 - 169

والشافعية ، والحنابلة ، والمالكية) ، ونواجهم في مختلف الأقاليم ، وقضاة العسكر (1) ، ومشايخ الطرق الصوفية ، وأصحاب الزوايا والمتصوفة ، والدراويش ، والمجاذيب ، والأشراف ، وأمراء الحج الشامى، والمؤذنون ، وقراء المولد النبوى الشريف . كما ترجم لكثير من الشخصيات التي لا تنتمى لأحد الفئات السابقة ، كالشعراء والأدباء ، والأطباء ، وأصحاب الدعوات الدينية ، وغيرهم (2) .

ومن يقرأ كتاب «الكواكب السائرة» وذيله «لطف السحر» يلمح كثرة الطرق الصوفية وانتشار زواياها في البلاد الإسلامية، حيث تأثرت أسرة الغزى بهذا التيار الصوفي الواسع ويبدو ان مشايخها قد اتبعوا الطريقة القادرية . كما نالت الطرق الصوفية الأخرى اهتمام الغزى ، وكان من أهم هذه الطرق : القادرية ، والرفاعية ، والصمادية ، والعمرية ، والسعدية ، وغيرها (3) .

وكذلك كان الغزى كثير الحديث عن الأمور الدينية ، وخاصة عن أحوال المترجم لهم ، وتدينهم وورعهم ، فها هو يتحدث عن الشيخ جمال خليفة القرامانى المتوفى سنة (903 هـ = 1497م) فيقول : " وكان يتكلم في التفسير ، ويعظ الناس ، ويذكرهم ، ويلحقه عند ذلك وجد وحال ، وربما غلب عليه الحال ، فألقى نفسه من على المنبر ، وكان لا يسمع صوته أحد إلاً ويحصل له حال ، وتاب على يديه جماعة ، وسمع صوته مرة كافر من بعد فدخل المسجد وأسلم على يديه ، وكان عابداً زاهداً ورعاً متضرعاً ، يستوى عنده الغنى والفقير ، يحب الطهارة ، ويغسل أثوابه بنفسه مع ما له من ضعف المزاج ، وكان يقول التوحيد والإلحاد يعسر التمييز بينهما ، وكان متمسكاً بالشرعية محذراً ممن لا يتمسك لها ، ويقول : إن مبنى الطريقة على رعاية الأحكام الشرعية" (4) .

وكان يذكر كثيراً من كرامات الأولياء ، ومن ذلك ما قاله في ترجمة سويدان المجدوب المتوفى سنة 919 هـ = 1513م) : " كان من أولياء الله تعالى ، وله مكاشفات كثيرة ، وحوارق شهيرة ، عدّه شيخ الإسلام الجد فيمن صحبهم من أولياء الله تعالى ، كان

(1) مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 202 — 203

(2) المصدر السابق : ص 192 — 193

(3) مقدمة تحقيق لطف السمر وقطف الثمر: ص 209

(4) الكواكب السائرة: 1 / 173

مكشوف الرأس أبداً ، وله شعر طويل ملبد ، كث اللحية ، وكان أكثر كلامه إشارات ، لا يفهمها عنه إلا الفقراء الصادقون ، وكان يحمل حملات الناس ، وكل من حملته حملة ، وضع حبة من الحمص في فيه ؛ ليتذكر قصته ، فكان ربما امتلأ فمه من الحمص ، وربما مكنت الحبة أو الحبات في فيه شهراً ، حتى تقضى تلك الحوائج ، وكان يتطور ، وربما وُجد في صورة سبع ، وفيل ، وفي صورة فقير وأمير ، وكانوا يرونه مرة بمكة ، ومرة بمصر ، وأخبر بموت أمه يوم موثها بمصر ، وهو بمكة ، ودخل زمزم ومعه كفنها فغسله منه ورماه لهم بمصر مبلولاً وهم يغسلونها ، وما عرف الناس من رماه حتى جاء الخبر مع الحاج من مكة ، وأخبر الناس بذلك " (1) .

وكان الغزي كثير الحديث عن شيوخ المترجم لهم ، وما سمعوه منه شروح لكثير من المؤلفات في مختلف العلوم ، مما يعطينا صورة واضحة عن بعض المناهج التي كانت تدرس في تلك المرحلة ، فهذا هو عند الحديث عن " حسن بن علي بن يوسف الحصفكي " المعروف بابن السيوفي ، المتوفى سنة (925هـ = 1519م) : " ولد سنة إحدى وخمسين وثمانمائة " وأنه نشأ بالحصن ، وحفظ القرآن العظيم ، والمنهاج للنووي ، والإرشاد لابن المقرئ ، وأفتى العراقي في الحديث ، وفي السيرة ، ومنهاج البيضاوي في الأصول والطوالع له أيضاً في أصول الدين والشاطبية في القراءات والكافية لابن الحاجب والألفية لابن مالك في النحو ، وتصريف الغزي في الصرف ، والشمسية في المنطق ، وقرأ الشاطبية والقرآن العظيم بمضمونها على شيخ القراء أبي محمد سليمان بن أبي بكر بن المبارك شاه الهروي ، وهو على الجلال أبي عبد الله يوسف بن رمضان بن الخضر الهروي وأخذ عن الهروي المذكور أيضاً علم العروض ، وأنه عليه كتاب القسطاس للزمخشري ، قراءة بحلب" (2) .

ويتحدث عن مؤلفاته المتعددة فيقول : " وله من المؤلفات : حاشية على شرح المنهاج للمحلى ، وحاشية على شرح الكافية المتوسط للسيد ركن الدين " (3) .

ويروى بعض الأشعار التي قالها هذا الشيخ أو ذاك ، ومن ذلك ما رواه من شعر حسين بن حسن بن عمر البيهقي الحلبي الشافعي الصوفي المتوفى سنة (922هـ = 1516م) :

(1) المصدر السابق : 1 / 213

(2) الكواكب السائرة : 1 / 178 - 179

(3) المصدر السابق : 1 / 179 - 180

بقايا حظوظ النفس في الطبع أحكمت كذلك أوصاف الأمور الذميمة
تجّرت في هذين والعمر قد مضى إلهى فعاملنا بحسن المشيئة⁽¹⁾

خاتمة :

يتضح مما سبق عدة أمور ، منها : وجود كثير من المؤلفات التي تتناول حياة الشعراء والعلماء والكتّاب وقد ربطت على حروف المعجم متأثرة بما سبق من مؤلفات علمية في العصور الإسلامية المختلفة مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، وأسد الغابة لابن الأثير وغيرها . وظهور الاهتمام الشديد بالأدب العربي في مصر وبلاد الشام وغيرها من بلدان العالم الإسلامي في العصر العثماني . وظهور كثير من المؤلفات التي تهتم بالأدب شعره ونثره والفقهاء ومختلف العلوم الإسلامية مرتبة على الأقاليم الجغرافية للعالم الإسلامي في العصر العثماني ، كما سبق ورأينا في كتاب نفحة الريحانة للمحبي . وظهور بوادر الوحدة العربية والفكرية في العالم الإسلامي من خلال شمولية التأليف الأدبي كما ظهر عند المحبي في نفحة الريحانة وعند شهاب الدين الخفاجي في ريحانة الألبا . أما أهم ظاهرة فهي شيوع ووجود كثير من الأسر العلمية الكبيرة التي كان لها أثرها الواضح في كثير من العلوم الإسلامية المختلفة .

أهم المصادر والمراجع :

1. شوقي ضيف — عصر الدول والإمارات (مصر والشام) — دار المعارف — القاهرة — بدون تاريخ.
2. عمر موسى باشا — تاريخ الأدب العربي (العصر العثماني) — دار الفكر للطباعة والتوزيع — دمشق — 1989 م .
3. الغزى (محمد بن محمد) : الكواكب السائرة بمناقب علماء المائة العاشرة ، تحقيق : جبرائيل سليمان جبور ، طبعة الأمريكية ، بيروت ، لبنان ، طبع الجزء الأول سنة 1945 م ، والثاني 1949 م ، الثالث 1958 م .
4. الغزى (محمد بن محمد) : لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادى عشر ، تحقيق : محمود الشيخ ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ، دمشق ، بدون تاريخ .

(1) المصدر السابق : 1 / 185

5. كارل بروكلمان — تاريخ الأدب العربي (العصر العثماني) — ترجمة : محمود فهمي حجازي — وعمر صابر عبد الجليل — الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1995 م .
6. ليلى الصباغ — من أعلام الفكر العربي في العصر العثماني الأول ، محمد الأمين المحيى وكتابه خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر — الشركة المتحدة للتوزيع — سوريا — دمشق — الطبعة الأولى — 1406 = 1986 م .
7. المحيى (محمد أمين) — خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادى عشر — مصر — 1284 هـ .
8. المحيى ، محمد أمين — نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة — تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو — دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي — 1387هـ = 1969 م .
9. المحيى (محمد أمين) : ما يعول عليه في المضاف والمضاف إليه ، تحقيق : محمد حسن عبد العزيز ، مجمع اللغة العربية ، الطبعة الأولى ، 1424 هـ = 2003 م .
10. المرادى (محمد خليل) — سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر — دار البشائر الإسلامية ، ودار ابن حزم — بيروت — لبنان — الطبعة الثالثة — 1408 هـ = 1988 م .